

Distribuição Espacial das Áreas Verdes Urbanas em Maués-AM: Uma análise Quantitativa e Geoespacial

Gliver Nunes Guimarães de Souza¹, Najara Priscila Batista Rebouças¹, Eriquer Dolzane da Silva¹, Jonison dos Santos Dias¹, Elias Lourenço Vasconcelos Neto¹

¹Engenharia Florestal – Universidade do Estado do Amazonas (UEA)
61.101- 416 – Itacoatiara – AM – Brasil

gngds.gf122@uea.edu.br, npbr.gf119@uea.edu.br, edds.gf122@uea.edu.br,
jdsd.gf122@uea.edu.br, elneto@uea.edu.br

Resumo. O estudo analisou a distribuição espacial das áreas verdes urbanas no município de Maués-AM, com o objetivo de mensurar sua extensão e acessibilidade nos diferentes setores censitários da sede municipal. Foram utilizados dados do IBGE, imagens georreferenciadas e softwares de geoprocessamento (QGIS e Excel) para identificar, mapear e quantificar as áreas verdes. O levantamento identificou 1.255 áreas, variando de 70,16 m² a 412.788,58 m², totalizando 2,11 km² (15,8% da sede urbana). Os resultados mostraram grande desigualdade na distribuição das áreas verdes, concentradas em poucos setores, o que reforça a necessidade de um planejamento urbano mais justo e funcional do ponto de vista ecológico.

Abstract. The study analyzed the spatial distribution of urban green areas in the municipality of Maués, Amazonas state, with the aim of measuring their extent and accessibility across the different census sectors of the municipal headquarters. Data from the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), georeferenced images, and geoprocessing software (QGIS and Excel) were used to identify, map, and quantify the green areas. The survey identified 1,255 areas, ranging from 70.16 m² to 412,788.58 m², totaling 2.11 km² (15.8% of the city). The results revealed significant inequality in the distribution of green areas, concentrated in a few sectors, reinforcing the need for fairer and more ecologically functional urban planning.

1. Introdução

As áreas verdes desempenham um papel essencial na qualidade de vida urbana, oferecendo benefícios ambientais, sociais e estéticos. Elas auxiliam na regulação térmica, melhoram a qualidade do ar e contribuem para a biodiversidade, além de serem espaços fundamentais para o lazer e o bem-estar da população [Rocha e Nucci, 2019]. No entanto, a distribuição dessas áreas não ocorre de maneira homogênea, sendo influenciada pelo crescimento das cidades e pelo planejamento urbano, resultando em disparidades no acesso da população a esses espaços [Lima e Amorim, 2006].

Maués, situada no estado do Amazonas, destaca-se como um município de grande relevância para o contexto amazônico, enfrentando desafios na manutenção e expansão de suas áreas verdes devido à crescente urbanização. Como um dos principais

centros urbanos do estado, a cidade possui uma dinâmica de crescimento que pode comprometer a preservação de sua vegetação, tornando essencial o estudo da distribuição desses espaços e sua relação com a qualidade de vida da população local [Alho, 2009].

Essa realidade reforça a necessidade de políticas públicas voltadas à ampliação e preservação das áreas verdes, especialmente na região amazônica, onde a vegetação desempenha um papel crucial na manutenção do equilíbrio ecológico e na mitigação dos impactos ambientais gerados pela urbanização [Bargos e Matias, 2011]. Diante desse cenário, este estudo teve como objetivo analisar a distribuição das áreas verdes nos setores censitários do município de Maués, quantificando sua extensão e avaliando sua acessibilidade para a população.

2. Fundamentação Teórica

Os termos áreas verdes, espaços livres, arborização urbana são frequentemente empregados na literatura científica como sinônimos para descrever a vegetação presente no ambiente urbano. No entanto, cada um possui especificidades e não necessariamente se referem aos mesmos elementos dentro da paisagem urbana [Bargos e Matias, 2011].

Brito [2021], define áreas verdes como toda e qualquer vegetação presente no espaço urbano, que trazem impactos positivos dentro do ecossistema complexo que são as cidades. Esses locais promovem a redução da poluição do ar, ajudam a regular a temperatura das cidades e favorecem o aumento da biodiversidade. Pesquisas indicam que a presença de vegetação em ambientes urbanos melhora a qualidade do ar, minimiza os impactos do estresse e estimula a interação social entre os habitantes [Ferreira et al., 2012]. Além disso, possibilitam a conexão com a natureza e criam ambientes de sociabilidade, que permitem o encontro e a prática de atividades físicas e de lazer, com repercussões diretas para a saúde dos visitantes, como redução do sedentarismo e a diminuição do estresse do dia a dia [Buckley, 2020].

Embora a degradação da qualidade ambiental seja amplamente considerada como um dos maiores desafios socioambientais da atualidade, seu impacto não se deve apenas à urbanização em si, mas principalmente à ausência de um planejamento urbano que contemple a sustentabilidade ambiental [Duarte et al., 2018]. Desta forma, a incorporação de áreas verdes no planejamento urbano é essencial para assegurar uma distribuição equilibrada desses espaços nas cidades. Segundo Hirsch [2024], a desigualdade na distribuição das áreas verdes pode intensificar disparidades socioeconômicas, pois comunidades com acesso limitado a esses ambientes enfrentam desafios ambientais mais significativos.

Nesse contexto, os setores censitários surgem como subdivisões territoriais definidas pelo IBGE para a coleta e análise de dados demográficos e socioeconômicos, permitindo uma avaliação mais precisa dessas desigualdades. Essas unidades são amplamente utilizadas em estudos urbanos, pois permitem uma análise detalhada da distribuição dos recursos urbanos, incluindo as áreas verdes. O uso dessas informações possibilita a identificação de padrões espaciais e a formulação de políticas públicas mais eficazes [IBGE, 2022].

3. Material e Métodos

Para a análise da distribuição das áreas verdes no município de Maués, foram adotados procedimentos metodológicos baseados em dados geoespaciais e estatísticos. Inicialmente, foram obtidos dados cartográficos e censitários fornecidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que serviram de base para a identificação dos setores censitários urbanos analisados. Para esse trabalho optou-se por nomear os setores a fim de facilitar o entendimento, de acordo com a tabela 1.

Tabela 1. Setores censitários urbanos.

Código por setor	Nome do Setor	Área do Bairro m²	Proporção do setor
130290005000001P	Setor 01	179263,0	27,5
130290005000002P	Setor 02	148450,0	18,6
130290005000004P	Setor 03	112652,0	46,2
130290005000005P	Setor 04	99184,0	14,6
130290005000006P	Setor 05	189741,0	8,3
130290005000007P	Setor 06	106591,0	30,6
130290005000008P	Setor 07	181713,0	6,0
130290005000009P	Setor 08	90827,0	17,0
130290005000010P	Setor 09	116846,0	16,0
130290005000011P	Setor 10	87365,0	27,1
130290005000012P	Setor 11	181019,0	30,6
130290005000014P	Setor 12	288215,0	49,8
130290005000015P	Setor 13	125548,0	24,5
130290005000016P	Setor 14	186868,0	5,9
130290005000017P	Setor 15	268068,0	9,1
130290005000018P	Setor 16	241455,0	26,3
130290005000019P	Setor 17	2389234,0	3,2
130290005000020P	Setor 18	472368,0	19,8
130290005000021P	Setor 19	93930,0	28,6
130290005000036P	Setor 20	82061,0	27,3
130290005000037P	Setor 21	2769409,0	6,2
130290005000043P	Setor 22	2303058,0	17,9
130290005000057P	Setor 23	543,0	12,9

130290005000058P	Setor 24	136769,0	32,3
130290005000059P	Setor 25	792170,0	34,7
130290005000064P	Setor 26	108770,0	26,9
130290005000065P	Setor 27	151511,0	33,4
130290005000071P	Setor 28	202708,0	50,3
130290005000072P	Setor 29	1227936,0	17,4

Utilizou-se o software QGIS para a identificação, mapeamento e classificação das áreas verdes por meio de imagens georreferenciadas, onde utilizou-se o algoritmo do tipo paralelepípedo e bandas 2, 3 e 4 para formar imagem em cores verdadeiras, permitindo interpretação visual e classificação supervisionada. A delimitação das áreas verdes considerou vegetações naturais e implantadas visíveis nas imagens. Em seguida, os dados espaciais foram organizados em planilhas no Microsoft Excel para cálculos estatísticos e análises quantitativas.

Foram determinadas as seguintes métricas: quantidade total de áreas verdes, maior e menor área, soma total de áreas verdes, quantidade e soma por setor censitário, proporção das áreas verdes em relação à sede e a cada setor, além da média, mediana e moda. Essas estatísticas permitiram caracterizar a distribuição espacial e a equidade de acesso às áreas verdes.

Para a visualização dos resultados, foram elaborados gráficos de colunas e de setores, além de mapas temáticos com a delimitação das áreas verdes sobrepostas aos setores censitários. Tais recursos visuais visam facilitar a interpretação dos dados e apoiar a formulação de políticas públicas voltadas à sustentabilidade urbana.

4. Resultados e Discussão

De acordo com o IBGE, o município de Maués possui área total de 39.991,067 km², abrangendo extensas zonas rurais e florestais. Contudo, o presente estudo restringiu-se à sede urbana, cuja área corresponde a aproximadamente 13,35 km². Nesse perímetro foram identificados vinte e nove setores censitários (Figura 1), totalizando 2,11 km² de áreas verdes, o que representa 15,8% da área urbana da sede municipal. O Setor 21 apresenta a maior extensão territorial, com 2.769.409 m² (cerca de 2,77 km²), enquanto o Setor 23 constitui a menor unidade espacial, com 543 m² (ou 0,00054 km²).

A menor área verde registrada foi de 70,16 m², enquanto a maior alcançou 412.788,58 m². A média das áreas foi de 72.676,43 m², com uma mediana de 32.591,32 m², revelando uma concentração significativa de áreas menores, embora existam grandes áreas isoladas. A ausência de uma moda indica que não há um tamanho recorrente entre as áreas.

Figura 1. Mapa dos setores da cidade de Maués.

Em relação a distribuição de áreas verdes por setor (Figura 2), é possível observar que o setor 1 lidera com 83 áreas verdes, seguido pelos setores, 2 (75), 3 (68), 4 (67) e 5 (63). Esses cinco setores concentram mais de 30% do total de áreas verdes representadas, evidenciando uma concentração significativa. Por outro lado, os setores com menor quantidade são o setor 29 (2), 28 (8), 27 (19), 26 (20) e 25 (28), esses cinco últimos setores somam juntos 77 áreas verdes, quantidade menor que o total do setor 1 isoladamente, o que mostra um cenário preocupante.

Figura 2. Quantidade de áreas verdes por setor.

A análise da área territorial de cada setor e a proporção de áreas verdes (tabela 2), revela desigualdades na distribuição dos espaços verdes e, conseqüentemente, na qualidade ambiental das diferentes regiões da cidade. Um exemplo claro dessa disparidade está no Setor 21, que possui a maior área territorial (2.769.409 m²), mas apresenta uma proporção de áreas verdes de apenas 10,23%. Situação semelhante é observada nos setores 17 (2.389.234 m²; 7,76%) e 22 (2.303.058 m²; 8,28%). Por outro lado, setores com áreas menores apresentam uma presença significativa de vegetação, temos como exemplo o Setor 23 que apresenta uma área de apenas 543 m², mas com 100% de cobertura verde. Outros setores que se destacam positivamente são o Setor 12 (49,78% de áreas verdes em 288.215 m²), o Setor 25 (34,65% em 792.170 m²) e o Setor 9 (31,02% em 116.846 m²). Esses dados reforçam que a presença de áreas verdes não está necessariamente vinculada ao tamanho do setor, mas sim à forma como o espaço é utilizado e planejado.

Essa disparidade pode comprometer a funcionalidade ecológica e social de algumas áreas, especialmente as de pequeno porte, que muitas vezes não cumprem plenamente os serviços ecossistêmicos esperados. Por outro lado, a presença de grandes áreas verdes representa um potencial para conservação da biodiversidade e oferta de lazer à população, desde que haja acessibilidade.

Tabela 2. Proporção de áreas verdes por setor.

Setor	Área territorial (m ²)	Proporção de áreas verdes (%)
Setor 1	179.263	19,31%
Setor 2	148.450	18,48%
Setor 3	112.652	23,58%

Setor 4	99.184	26,29%
Setor 5	189.741	11,16%
Setor 6	106.591	27,48%
Setor 7	181.713	21,15%
Setor 8	90.827	15,12%
Setor 9	116.846	31,02%
Setor 10	87.365	20,23%
Setor 11	181.019	21,63%
Setor 12	288.215	49,78%
Setor 13	125.548	18,82%
Setor 14	186.868	12,10%
Setor 15	268.068	15,92%
Setor 16	241.455	17,39%
Setor 17	2.389.234	7,76%
Setor 18	472.368	15,27%
Setor 19	93.930	23,27%
Setor 20	82.061	22,58%
Setor 21	2.769.409	10,23%
Setor 22	2.303.058	8,28%
Setor 23	543	100,00%
Setor 24	136.769	21,31%
Setor 25	792.170	34,65%
Setor 26	108.770	19,80%
Setor 27	151.511	21,85%
Setor 28	202.708	20,73%
Setor 29	1.227.936	19,73%

Na perspectiva de Duarte et al. [2018], a desigualdade na distribuição de áreas verdes reforça a importância de um planejamento urbano com foco na equidade ambiental, visando oferecer a toda a população acesso a espaços verdes, que são fundamentais para o bem-estar social, ambiental e para a sustentabilidade das cidades. Conforme apontado por Cunha et al. [2022], a efetividade das áreas verdes não está apenas em sua existência, mas em sua distribuição estratégica e integrada ao cotidiano da população urbana.

A análise por setor censitário revelou lacunas de dados ainda não preenchidos, sendo necessária uma etapa futura para mapear a quantidade e soma de áreas verdes por

setor, bem como a proporção correspondente em relação à área total de cada setor. Essa análise é essencial para subsidiar a formulação de políticas públicas mais precisas e direcionadas.

Embora os resultados apresentados contribuam significativamente para a compreensão da distribuição das áreas verdes em Maués, é fundamental reconhecer algumas limitações metodológicas. A utilização de imagens georreferenciadas e técnicas de interpretação visual, apesar de amplamente empregadas em estudos geoespaciais, está sujeita a limitações inerentes à resolução espacial das imagens, à presença de sombras, interferências visuais e à dificuldade de distinguir certos elementos vegetais urbanos, como pequenos jardins ou vegetações ralas. Além disso, a ausência de validação em campo pode ter ocasionado imprecisões na delimitação e classificação das áreas verdes. Essas restrições, embora não invalidem os achados, indicam a necessidade de cautela na generalização dos dados e reforçam a importância de investigações futuras que integrem sensoriamento remoto de alta resolução, verificação em campo e análise temporal para maior robustez e precisão dos resultados.

5. Considerações Finais

A análise da distribuição das áreas verdes em Maués revelou uma expressiva cobertura vegetal urbana, mas com forte desequilíbrio espacial entre os setores censitários. Setores com grandes extensões territoriais apresentaram baixas proporções de vegetação, enquanto setores menores se destacaram com índices mais elevados de cobertura verde. Esse padrão evidencia que a presença de áreas verdes não está necessariamente relacionada ao tamanho do setor, mas sim às decisões de uso e ocupação do solo. Essa realidade reforça a importância de políticas públicas que considerem a equidade ambiental como princípio orientador do planejamento urbano.

Para garantir qualidade de vida e sustentabilidade ambiental na cidade, recomenda-se que os gestores locais priorizem a ampliação, conservação e melhor distribuição das áreas verdes. Estratégias como reflorestamento urbano, criação de parques lineares, corredores ecológicos e integração entre planejamento urbano e instrumentos de geotecnologia podem fortalecer a funcionalidade ecológica e a acessibilidade universal aos espaços verdes.

Futuras pesquisas podem aprofundar essa abordagem, incorporando indicadores socioeconômicos e dados demográficos para avaliar com mais precisão a justiça ambiental na distribuição desses recursos urbanos em Maués.

Referências

- Alho, M. C. (2009). Uma análise político-econômica de desenvolvimento no município de Itacoatiara-AM.
- Bargos, D. C. e Matias, L. F. (2011). Áreas verdes urbanas: um estudo de revisão e proposta conceitual. Revista da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, v. 6, n. 3, p. 172-188.
- Buckley, R. (2020). Turismo de natureza e saúde mental: parques, felicidade e causalidade. Journal of Sustainable Tourism, 28 (9), 1409-1424.

Cunha, A. de A.; Rodrigues, C. G. de O.; Sancho-Pivoto, A.; Casals, F. R. (2022). A conexão com a natureza em parques urbanos brasileiros e sua contribuição para o bem-estar da população e para o desenvolvimento infantil. *Sociedade & Natureza*, v. 34, p. e65411.

Duarte, T. E. P. N.; Angeoletto, F.; Santos, J. W. M. C.; Da Silva, F. F.; Bohrer, J. F. C.; Massad, L. (2018). Reflexões sobre arborização urbana: desafios a serem superados para o incremento da arborização urbana no Brasil. *Revista em Agronegócio e Meio Ambiente*, v. 11, n. 1, p. 327-341.

Ferreira, L. V.; Parrolin, P.; Munoz, S. H.; Chaves, P. P. (2012). O efeito da fragmentação e isolamento florestal das áreas verdes da região metropolitana de Belém. *Pesquisas Botânica*, n. 63, p. 357–367.

Hirsch, T. B. (2024). O exercício do direito à cidade sob a ótica do uso e do acesso às praças públicas pela população da periferia urbana sul de Santa Cruz do Sul/RS.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística: Censo demográfico. 2022.

Lima, V. e Amorim, M.C.C.T. (2006). A importância das áreas verdes para a qualidade ambiental das cidades. *Revista Formação*, v. 13, p. 139-165.

Rocha, M. F. e Nucci, J. C. (2019). Cobertura vegetal na região central das capitais brasileiras. In: *Revista GEOgraphia*. Niterói: UFF, V.21, n.45, p.70-85.